

УДК 316.356.2

**КОНЦЕПЦИЯ «АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР» Ю. ХАММЕЛЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНСТИТУТА КРЕСТНОГО РОДСТВА**

**THE CONCEPT OF «ALTERNATIVE SOCIAL STRUCTURES» BY E. HUMMEL IN THE STUDY OF
THE INSTITUTE OF GODSHIP**

**Пленкин А.А.
Plenkin A.A.**

*Череповецкий государственный университет, г. Череповец
Cherepovets state university, Cherepovets*

Аннотация. В статье изучен один из теоретических подходов при изучении духовного родства авторства Ю. Хаммеля. Произведен анализ концепции «альтернативных социальных структур», разработанной исследователем в 1968 году при изучении сербского общества. Дана оценка возможностям, которые открывает применение этой концепции при изучении различных форм духовного родства. Сделан вывод, что Хаммеля является привлекательной методологической конструкцией для изучения духовного родства, а также искусственного или фиктивного родства в целом. Концепция альтернативных социальных структур может носить более универсальный и прикладной характер. Ее применение может быть полезно при изучении различных институтов духовного родства, в частности, крестного родительства.

Abstract. The article examines one of the theoretical approaches to studying spiritual kinship by J. Hammel. An analysis is made of the concept of "alternative social structures" developed by the researcher in 1968 while studying Serbian society. An assessment is given of the possibilities that the application of this concept opens up when studying various forms of spiritual kinship. It is concluded that Hammel is an attractive methodological construct for studying spiritual kinship, as well as artificial or fictitious kinship in general. The concept of alternative social structures can be more universal and applied. Its application can be useful in studying various institutions of spiritual kinship, in particular, godparenthood.

Ключевые слова: искусственное родство, духовное родство, институт крестного родительства, альтернативные социальные структуры, семья

Keywords: fictive kinship, spiritual kinship, institution of godparenthood, alternative social structures, family

Одной из глобальных проблем современности в полной мере является демографический кризис, вызванный чрезмерным неконтролируемым ростом населения в одних регионах и депопуляционными тенденциями в других. Эти вопросы поднимают интерес исследователей к институту семьи, который одновременно и является зеркалом, отражающим негативные тенденции в сфере демографии, и в то же время таит в себе причины этих проблем. В настоящий момент семья подвержена значительным трансформационным процессам. Меняется образ семьи, паттерн поведения, основанный на многодетности и расширенности семьи, сменяется противоположным, основанным на нуклеарных началах.

В этих условиях многие исследователи признают, что изучение института семьи невозможно без комплексного изучения феномена родства. Некоторые ставят между этими понятиями знак равенства, однако большинство исследователей склоняется к версии о том, что родство является более широкой категорией, о чем, например, пишет И.Ю. Крецер [2, p. 142–143].

Более того, парадигма, долгое время господствовавшая в науке, основанная на идеях об исключительно биологическом характере родства, сейчас уходит на второй план. Начиная с 1970-х годов, в научной среде все более популярными становятся идеи о конструируемом характере родства, о том, что наравне с кровными и брачными узами родственные отношения могут складываться между людьми, не являющимися биологическими родственниками и не вступающими в брак. Дискуссия об этом была начата исследователем Д. Шнайдером [7] и развита исследовательницей Д. Карстон [3].

Такое родство в научной литературе получило название «искусственное родство». Наравне с искусственным также применяются термины «фиктивное», «ритуальное», «псевдородство» и так далее. Под таким родством подразумевается включение не-родственника в

систему отношений, приравненных к кровнородственным [1, р. 3]. Одной из его форм исследователи признают духовное родство, к которому, например, относят институт крестного родства, молочное родство, атальчество и так далее. Однако изучение феномена духовного родства требует определенной методологической основы, учитывающей особенности подобного механизма установления родства.

Одним из первых среди исследователей обратил внимание на феномен духовного родства К. Леви-Стросс. В 1943 году выходит его статья «Социальное использование терминов родства среди бразильских индейцев» [5], в которой тот разбирает родственные термины. Это – одна из самых популярных тем при изучении родства на тот период развития науки), использовавшиеся бразильским племенем намбик-вара. В этой статье, разбирая исторический источник – донесения французских путешественников XVII века – Леви-Стросс указывает на существование у данного племени особого типа отношений среди людей, не являющихся биологическими родственниками. При переводе с французского языка Леви-Стросс окрестил эти отношения термином «крестное родство». Сами отношения он одновременно описывал как «интимные и социально-политические» [5, р. 398], а также подчеркивал, что, несмотря на их схожесть со средиземноморской системой крестного родства, они не являются экзогенными. Это наталкивало на мысль о том, что духовное родство, выражающееся в различных формах, может быть универсальным культурным феноменом. Современные исследования все сильнее подтверждают эту мысль: общие черты и признаки находятся у различных форм духовного искусственного родства у разных народов. Например, этнограф П. Паркс подчеркивал схожесть европейского института крестного родства с институтом молочного родства у народов Пакистана [6]. В своем исследовании он подчеркивал, что опирается на концепцию альтернативных социальных структур Ю. Хаммеля. Именно данная концепция, на наш взгляд, и может стать основной методологической конструкцией при изучении феномена духовного родства, поэтому далее о ней подробнее.

В 1968 году Ю. Хаммель представил исследование под названием «Альтернативные социальные структуры и ритуальные отношения на Балканах» [4], в котором он проанализировал традиционные социальные структуры региона с особым акцентом на сербское общество. В ходе исследования было выявлено, что в сербской культуре существуют разнообразные формы самоорганизации, которые формируют уникальные социальные связи, отличающиеся от традиционных родственных и дружеских отношений. Одной из основных форм социальной организации является традиционная семейная община, известная как «задруга», которая характеризуется консервативными ценностями и низкой социальной мобильностью. Помимо задруги, в сербской жизни существуют и другие социальные структуры, такие как молочное родство, побратимство и крестное родство. Эти формы родства играли не менее важную роль, а иногда даже более значимую, чем кровные связи.

На основе своих наблюдений Хаммель выделил три типа альтернативных социальных структур на Балканах: родство по происхождению, союз через брак и ритуальное/духовное родство. Родство по происхождению связано с кровными узам, союз через брак – с брачными отношениями, а ритуальное родство включает в себя крестное родство («кумство»), побратимство и молочное родство («сродство по млеку»). Хаммель подчеркнул, что эти структуры не только дополняют друг друга, но и формируют социокультурное пространство сербов, способствуя расширению возможностей для социальной мобильности и укрепления родственных связей через социальные взаимодействия.

Хаммель в своем исследовании делает акцент на изучение именно ритуального родства в форме крестного родительства («кумства»). При изучении данного феномена он подчеркивает, что в сербском обществе сложилась серьезная культура почитания крестных родителей, выражающаяся как в реальных формах поведения, так и в различных культурных элементах, например, в пословицах и поговорках. Исследователь утверждает, что «кумство» само по себе является частью общей системы обмена информацией, материальными благами, а также инструментом протекции, покровительства. При этом, в исследовании подчеркивается, что связи, устанавливаемые благодаря институту крестного родительства, являются равными по статусу и значению с брачными и аффинальными отношениями, а иногда даже превосходят их по длительности и крепости уз. Таким образом, мы видим, что выводы Хаммеля подтверждают гипотезу о том, что искусственно создаваемое родство может рассматриваться наравне с кровным и брачным. Одним из главных механизмов установления такого типа родства может являться именно институт крестного родительства, который формирует глубокие связи и выполняет ряд значимых функций в обществе.

Концепция альтернативных социальных структур Хаммеля является крайне привлекательной методологической конструкцией для изучения духовного родства и, в целом, искусственного или же фиктивного родства. В своей работе Хаммель дает глубокий анализ институту крестного родительства. Однако его выводы долгое время рассматривались лишь с

позиции локалоцентричных исследований этнографического толка. Однако, как указывалось выше, в данный момент исследователи все чаще приходят к выводу о том, что концепция альтернативных социальных структур может носить более универсальный и прикладной характер. Ее применение может иметь значительную пользу при изучении различных институтов духовного родства, в частности, крестного родительства.

Источники и литература (References):

1. Коган А.И. К вопросу о происхождении и функциях искусственного родства у народов Памиро-Гиндукушского региона // История и современность. 2021. № 4 (42). С. 3–15.
2. Крецер И.Ю. Что произошло с «родством»? (Современные перспективы изучения родства в социологии и социальной антропологии) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2014. № 2. С. 139–145.
3. Carsten J. Cultures of Relatedness: new approaches to the study of kinship. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 215 p.
4. Hammel E.A. Alternative Social Structures and Ritual Relations in the Balkans. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968. 120 p.
5. Levi-Strauss C. The Social Use of Kinship Terms among Brazilian Indians // American Anthropologist. 1943. Vol. 45. № 3. P. 398–409.
6. Parkes P. Alternative Social Structures and Foster Relations in the Hindu Kush: Milk Kinship Allegiance in Former Mountain Kingdoms of Northern Pakistan // Comparative Studies in Society and History. 2001. Vol. 43, № 1. P. 4–28.
7. Schneider, D. A Critique of the study of kinship. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1984. 208 p.